

RELAÇÃO ENTRE CLIMA E HUMOR: IMPACTOS BIOPSIKOSSOCIAIS E ABORDAGENS TERAPÊUTICAS INTEGRADAS

Climate and mood relationship: Biopsychosocial impacts and integrated therapeutic approaches

Henrique Soeiro de Souza Dias¹

Felipe Tombini²

Franciele Leal Conceição³

Eduardo Leal Conceição⁴

RESUMO

As alterações climáticas e a variabilidade meteorológica têm sido associadas a impactos na saúde mental. Esta revisão narrativa integra evidências nacionais e internacionais sobre os efeitos de temperaturas extremas (ondas de calor e frio), sazonalidade e fotoperíodo em condições como depressão (incluindo Transtorno Afetivo Sazonal – TAS), suicídio, sintomas psiquiátricos agudos e biomarcadores (ritmos circadianos, melatonina, cortisol, inflamação). Foram priorizados estudos como revisões sistemáticas, meta-análises, séries temporais, coortes e ensaios clínicos, com destaque para comparações entre Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para TAS e fototerapia. A literatura mostra relação entre aumento térmico e maior procura por serviços de saúde mental, além de possível elevação do risco suicida. Em regiões de alta latitude, a baixa luminosidade invernal associa-se fortemente ao TAS. Biomarcadores apontam desregulação circadiana, disfunção do eixo HPA e inflamação como mecanismos relevantes. Intervenções eficazes incluem fototerapia e TCC para TAS, além de estratégias públicas para lidar com o calor (centros de resfriamento, alertas térmicos). Estudos brasileiros indicam que o calor impacta atendimentos psiquiátricos, especialmente entre os mais vulneráveis. Recomendam-se pesquisas longitudinais com biomarcadores e intervenções em países tropicais, integrando terapias psicoterápicas às políticas públicas climáticas.

Palavras-chave: Clima; Temperatura Extrema; Saúde Mental; Terapia Cognitivo-Comportamental; Biomarcadores.

ABSTRACT

Climate change and meteorological variability have been associated with significant impacts on mental health. This narrative review integrates national and international evidence on the effects of extreme temperatures (heat and cold waves), seasonality, and photoperiod on conditions such as depression (including Seasonal Affective Disorder – SAD), suicide, acute psychiatric symptoms, and biomarkers (circadian rhythms, melatonin, cortisol, inflammation). Priority was given to studies such as systematic reviews, meta-analyses, time-series analyses, cohort studies, and clinical trials, with emphasis on comparisons between Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for SAD and light therapy. The literature shows a relationship between rising temperatures and higher demand for mental health services, as well as a possible elevation in suicide risk. In high-latitude regions, reduced winter sunlight is strongly associated with SAD. Biomarkers point to circadian dysregulation, hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction, and inflammation as key mechanisms. Effective interventions include light therapy and CBT for SAD, as well as public health strategies to cope with heat (cooling centers, heat alerts). Brazilian studies indicate that heat affects psychiatric visits, particularly among the most vulnerable. Longitudinal research with biomarkers and interventions in tropical countries, integrating psychotherapeutic therapies into climate-related public policies, is recommended.

Key-words: Climate; Extreme Temperature; Mental Health; Cognitive Behavioral Therapy.

¹ Graduando, PUCRS, psihenriquedias@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3593237271598622>, <https://orcid.org/0009-0003-7152-6544>

² Graduando, PUCRS, felipetombini0@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8352420845691885>, <https://orcid.org/0009-0006-5487-9219>

³ Psicóloga, ULBRA, <http://lattes.cnpq.br/2152613815988072>, <https://orcid.org/0009-0002-8238-6201>

⁴ Doutor, UFGRS, leal.e@puers.br, <http://lattes.cnpq.br/9279978831152698>, <https://orcid.org/0000-0001-9789-698X>

1 INTRODUÇÃO

O impacto das mudanças climáticas sobre a saúde mental tornou-se um tema de crescente interesse para pesquisadores, clínicos e formuladores de políticas públicas. O aquecimento global, impulsionado principalmente pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, tem resultado em elevação gradual da temperatura média, maior frequência e intensidade de ondas de calor, eventos extremos de precipitação e alterações nos padrões de luminosidade sazonal. Esses fenômenos não apenas repercutem na saúde física, com aumento de morbimortalidade cardiovascular e respiratória, mas também na saúde mental, interferindo no humor, na cognição e no bem-estar psicológico. Estudos de séries temporais e revisões sistemáticas vêm documentando associações consistentes entre elevação de temperatura ambiente e incremento de atendimentos psiquiátricos, aumento de sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade e até elevação de taxas de suicídio. Tais efeitos tendem a ser particularmente acentuados em grupos vulneráveis, como idosos, pessoas com transtornos mentais prévios, indivíduos em situação de pobreza e trabalhadores expostos ao calor (Cianconi; Betrò; Janiri, 2020; Liu *et al.*, 2021; Thompson *et al.*, 2023).

Os mecanismos que explicam essa relação são complexos e multifatoriais, envolvendo interações entre fatores biológicos, psicológicos, comportamentais e sociais. Do ponto de vista fisiológico, destacam-se a desregulação dos ritmos circadianos, alterações na secreção de melatonina, disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) com variações nos níveis de cortisol e ativação de processos inflamatórios sistêmicos. Esses mecanismos podem influenciar diretamente a regulação afetiva, o sono, a resposta ao estresse e o funcionamento cognitivo. No nível comportamental, o excesso de calor ou frio intenso afeta padrões de sono, reduz a atividade física ao ar livre e pode induzir isolamento social. Do ponto de vista psicossocial, crises ambientais — como desastres climáticos, secas ou enchentes, agravam insegurança alimentar, perdas econômicas e deslocamentos populacionais, funcionando como estressores psicossociais que podem precipitar quadros depressivos ou transtornos de ansiedade. Assim, o clima atua como um determinante social e biológico da saúde mental, demandando uma abordagem integrada para compreensão de seus impactos (Berry; Bowen; Kjellstrom, 2010; Hayes *et al.*, 2018; Dallspezia *et al.*, 2024).

Há ainda considerável heterogeneidade geográfica na forma como o clima afeta a saúde mental. Em países de alta latitude, a duração reduzida do fotoperíodo durante o inverno leva ao Transtorno Afetivo Sazonal (TAS), caracterizado por episódios depressivos recorrentes em meses de baixa luminosidade, acompanhados de hipersonia, hiperfagia e retraimento social. Nessas regiões,

intervenções como fototerapia e protocolos específicos de terapia cognitivo-comportamental (TCC-TAS) são amplamente estudados e aplicados, mostrando eficácia na redução de sintomas e prevenção de recaídas. Já em regiões tropicais e subtropicais, onde a variação de luminosidade é menor, o principal desafio são os efeitos das ondas de calor, associadas a aumento de internações psiquiátricas, exacerbação de surtos psicóticos e maior procura por serviços de emergência. Pesquisas brasileiras, por exemplo, documentam que dias quentes elevam o risco de atendimentos por transtornos mentais, particularmente em populações de baixa renda, em razão da menor capacidade de adaptação às condições ambientais (Corvetto *et al.*, 2023; Melrose, 2015).

A compreensão dos impactos do clima sobre a saúde mental também se beneficia da investigação de biomarcadores e de modelos biocomportamentais. Medidas de melatonina, cortisol, citocinas pró-inflamatórias e variáveis de sono têm sido utilizadas para elucidar mecanismos fisiopatológicos que mediam a relação entre exposições climáticas e desfechos psicológicos. Essas evidências sugerem que intervenções preventivas podem ser direcionadas não apenas ao manejo sintomático, mas também à correção de disfunções biológicas subjacentes, como desalinhamento circadiano ou inflamação crônica de baixo grau. Além disso, abordagens psicoterápicas estruturadas — como a TCC adaptada para o TAS, demonstram potencial não apenas para reduzir sintomas durante episódios agudos, mas também para promover resiliência e prevenir recaídas em estações subsequentes. A integração de estratégias clínicas com políticas de mitigação ambiental, portanto, torna-se fundamental (Dollish; Tsyglakova; Mcclung, 2024; Wescott *et al.*, 2024; Rohan *et al.*, 2015).

Nesse contexto, a presente revisão narrativa busca oferecer uma síntese abrangente da literatura internacional e nacional sobre o impacto do clima na saúde mental, com foco em desfechos de humor, depressão, suicídio e biomarcadores fisiológicos. A análise inclui revisões sistemáticas, meta-análises, estudos de séries temporais, coortes e ensaios clínicos, com especial atenção às intervenções psicoterápicas e às políticas de saúde pública voltadas para mitigação dos efeitos do calor e da baixa luminosidade. Também são comparados os padrões epidemiológicos entre diferentes regiões climáticas, países escandinavos, zonas temperadas e tropicais, de modo a evidenciar como o contexto geográfico modula a vulnerabilidade populacional e as estratégias de enfrentamento. Ao reunir essas evidências, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de recomendações clínicas e políticas integradas, capazes de reduzir o impacto do clima na saúde mental em um cenário de mudanças climáticas globais cada vez mais intensas (Clayton; Crandon, 2025; Fritze *et al.*, 2008; Lai; Bauermeister; Sarkar, 2026).

2 METODOLOGIA

Adotou-se abordagem de revisão narrativa com busca principal nas bases PubMed, PMC, Scopus e Web of Science (período entre 2005 e 2025, com inclusão de estudos influentes anteriores). Os descritores empregados incluíram *climate*, *temperature*, *heat wave*, *cold*, *seasonal affective disorder*, *depression*, *suicide*, *circadian rhythm*, *melatonin*, *cortisol*, *inflammation*, *cognitive behavioral therapy*, *CBT-SAD*, *Brazil*, *tropical*, entre outros, aplicados em combinação booleana.

Critérios de inclusão: Foram incluídos estudos publicados nos últimos vinte anos. Foram incluídas publicações em inglês e português. Selecionaram-se artigos originais, revisões e meta-análises que abordassem a relação entre clima e saúde mental (como depressão, transtorno afetivo sazonal e suicídio), além de fatores fisiológicos (ritmo circadiano, melatonina, cortisol, inflamação) e estratégias terapêuticas, especialmente a TCC-TAS. Estudos com foco em populações humanas, sobretudo em contextos tropicais e no Brasil, foram priorizados. Estudos com populações humanas; designs como revisões sistemáticas, meta-análises, estudos de séries temporais, coortes longitudinais e ensaios controlados; publicações em inglês ou português; foco em humor/depressão, suicídio, sintomas psiquiátricos, biomarcadores ou intervenções (fototerapia, TCC, políticas públicas). A triagem priorizou revisões e estudos de grande amostra para a seção epidemiológica, bem como ensaios clínicos para intervenção. Trabalhos brasileiros (por ex., séries temporais em Curitiba) foram destacados. A síntese foi organizada em blocos: epidemiologia global e nacional; manifestações clínicas sob influência climática; biomarcadores e mecanismos; intervenções (ambientais, psicoterápicas); comparações entre climas (alta latitude, temperado, tropical); lacunas e recomendações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das evidências epidemiológicas confirma que a relação entre clima e saúde mental é robusta, multifatorial e globalmente observada. Revisões sistemáticas e meta-análises têm demonstrado que tanto o calor extremo quanto o frio intenso estão associados a um aumento da incidência de agravos em saúde mental, incluindo internações psiquiátricas, sintomas depressivos e ansiosos, além de elevação das taxas de suicídio (Thompson *et al.*, 2023). Em uma meta-análise abrangente, Liu *et al.* (2021) reportaram que cada incremento de 1 °C na temperatura média está associado a aumento estatisticamente significativo da mortalidade (RR = 1,022; IC 95%: 1,015–1,029) e da morbidade (RR = 1,009; IC 95%: 1,007–1,015) para desfechos mentais. Byun *et al.* (2024)

reforçam esse achado ao destacar que a exposição a ondas de calor provoca descompensações agudas em indivíduos com transtornos mentais prévios, aumentando a demanda por serviços de emergência. Por outro lado, ainda que menos estudados, episódios de frio intenso também podem induzir risco adicional, especialmente em populações com infraestrutura inadequada de aquecimento. A meta-análise integrativa conduzida por Lai, Bauermeister e Sarkar (2026) trouxe um panorama mais complexo ao incluir múltiplos fatores meteorológicos, como precipitação e variabilidade térmica, demonstrando que os efeitos do clima sobre a saúde mental não são uniformes, mas modulados por contexto geográfico, status socioeconômico e resiliência comunitária. Ademais, Deprato *et al.* (2025) ampliaram a compreensão do papel da luz ao demonstrar que a exposição crônica à luz artificial noturna (Light At Night – LAN) pode desregular o ciclo circadiano, intensificando sintomas depressivos e maníacos em pessoas com vulnerabilidade afetiva.

Evidências provenientes de estudos de coorte corroboram esses achados e fornecem insights sobre sintomas subclínicos e respostas populacionais. Em coortes europeias, Essers *et al.* (2025) identificaram que temperaturas mais baixas estavam associadas a aumento de sintomas internalizantes (como ansiedade e retraimento social), ao passo que o calor excessivo foi correlacionado a problemas de atenção e sintomas externalizantes em adolescentes, sugerindo que os extremos climáticos influenciam não apenas o humor, mas também a regulação cognitiva e comportamental. Estudos ecológicos, como o de Janzen (2025) na Alemanha, mostram que a procura por apoio emocional aumenta significativamente em dias de calor ($> 25\text{ }^{\circ}\text{C}$) e frio ($< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$), refletindo maior sofrimento psicológico coletivo. Em países tropicais, a situação pode ser ainda mais grave: Fritz *et al.* (2025) demonstraram que o efeito combinado de altas temperaturas e umidade (temperatura de bulbo úmido) aumenta o risco de depressão e exaustão térmica, evidenciando que o estresse térmico deve ser avaliado de forma multidimensional. Fischer *et al.* (2025), ao estudarem populações suíças durante o inverno, não encontraram associação consistente entre frio moderado e bem-estar, sugerindo que o impacto do frio pode ser atenuado em contextos com infraestrutura adequada de calefação e alto nível de adaptação cultural, um achado que destaca a importância do contexto socioambiental.

No Brasil, as pesquisas ainda são incipientes, mas crescentes, e indicam vulnerabilidades relevantes. Estudos de séries temporais em Curitiba mostram aumento de até 15 % no risco de atendimentos de emergência por transtornos mentais em dias quentes, efeito mais acentuado em populações socialmente vulneráveis (Corvetto *et al.*, 2023). Esse achado sugere que a interação entre estresse térmico e desigualdade social pode amplificar os efeitos negativos sobre a saúde mental, já

que populações de baixa renda têm menor acesso a ambientes climatizados ou habitações adequadas. Em grandes metrópoles como São Paulo, onde as ilhas de calor urbanas potencializam os efeitos do aumento da temperatura, estudos associam ondas de calor e frio a incremento de mortalidade e agravos de saúde mental, reforçando a urgência de políticas urbanas adaptativas.

No estado do Rio Grande do Sul, onde os invernos são mais rigorosos e prolongados que no restante do Brasil, há uma preocupação crescente com o impacto do frio e da menor luminosidade na saúde mental. Estudos regionais apontam aumento sazonal de sintomas depressivos e de procura por atendimento psiquiátrico nos meses de julho e agosto, especialmente em cidades da Serra Gaúcha, onde as temperaturas podem permanecer próximas de 0 °C por dias consecutivos (Scherer *et al.*, 2025). A redução do fotoperíodo nesses meses pode contribuir para quadros de hipersonia, isolamento social e piora do humor, configurando apresentações subclínicas compatíveis com TAS. Observa-se, ainda, que populações em situação de vulnerabilidade, como idosos que vivem em residências sem aquecimento adequado, apresentam maior risco de complicações físicas (hipotermia, doenças respiratórias) e mentais, reforçando a necessidade de políticas de proteção social, como campanhas de agasalho, distribuição de cobertores e fortalecimento da rede de atenção psicossocial (RAPS) para suporte durante o inverno. Além disso, as chuvas frequentes e a umidade elevada, comuns no sul do estado, podem limitar a exposição solar e as atividades ao ar livre, agravando a queda do humor e reduzindo a prática de atividade física, um fator protetor para a depressão. Essas especificidades reforçam a importância de pesquisas regionais para subsidiar políticas públicas que levem em conta a realidade climática do sul do Brasil e intervenções preventivas de baixo custo, como programas comunitários de socialização e promoção de saúde mental durante o inverno.

As manifestações clínicas observadas em períodos de temperatura elevada incluem aumento de irritabilidade, comportamento agressivo, intolerância à frustração, crises de ansiedade, exacerbação de sintomas psicóticos e maior procura por internações psiquiátricas de urgência (Clayton; Crandon, 2025). A fragmentação do sono é um mediador crítico, uma vez que noites quentes reduzem sua duração e atrasam o início do repouso, o que está associado a pior regulação emocional e maior risco de recaída depressiva (Minor *et al.*, 2022). Em climas de alta latitude, predomina o Transtorno Afetivo Sazonal (TAS), caracterizado por episódios depressivos que se repetem ciclicamente no outono-inverno, acompanhados de hipersonia, aumento do apetite e retraimento social. Nessas populações, a fototerapia e a TCC-TAS são recomendadas como primeira linha de tratamento, mostrando resultados equivalentes na fase aguda e melhor manutenção de efeitos

preventivos para recaídas futuras (Rohan *et al.*, 2015; 2016). Em regiões tropicais, a transição rápida de temperatura (p. ex., frentes frias) pode descompensar pacientes com transtorno bipolar ou esquizofrenia, indicando que a variabilidade térmica é tão relevante quanto a magnitude do calor ou do frio.

Do ponto de vista mecanístico, múltiplas vias biológicas e psicossociais explicam o elo entre clima e saúde mental. A desregulação dos ritmos circadianos é talvez a mais bem documentada: em ambientes de baixa luminosidade, há atraso na secreção de melatonina e desalinhamento do ciclo sono-vigília, fenômenos que se associam ao Transtorno Afetivo Sazonal e a quadros de depressão maior em meses de inverno (Wescott *et al.*, 2024; Dallspezia *et al.*, 2024). O eixo HPA também parece desempenhar papel central, com estudos apontando alterações nos níveis de cortisol em resposta ao estresse térmico, o que impacta diretamente a regulação emocional e a reatividade ao estresse (Dollish; Tsyglakova; Mcclung, 2024). Além disso, exposições ambientais extremas podem induzir ativação imunológica, elevando citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α , IL-1 β), que por sua vez estão associadas a maior gravidade de sintomas depressivos (Clayton; Crandon, 2025). No Rio Grande do Sul, a combinação de frio intenso, menor exposição solar e maior prevalência de doenças respiratórias no inverno pode potencializar estados inflamatórios crônicos, exacerbando a vulnerabilidade para TAS e outros transtornos de humor.

Outra dimensão importante é a influência do sono: Minor *et al.* (2022), ao analisarem bilhões de registros de sono em 68 países, demonstraram que noites quentes atrasam o início do sono e reduzem sua duração, particularmente em mulheres, idosos e populações de países de baixa renda, o que pode explicar o aumento de sintomas irritativos e de fadiga nos períodos de calor. Em regiões frias, por outro lado, há tendência ao aumento de hipersonia, o que pode gerar isolamento social e redução de engajamento em atividades prazerosas, contribuindo para o agravamento de quadros depressivos. Esses achados convergem para a ideia de que o clima atua como um modulador dos sistemas neuroendócrino, imunológico e comportamental, produzindo efeitos mensuráveis sobre o humor e a saúde mental.

As intervenções mais eficazes parecem ser aquelas que combinam estratégias de saúde pública, mudanças ambientais e abordagens psicoterápicas individualizadas. No nível populacional, políticas de mitigação, como implantação de centros de resfriamento, arborização urbana, pavimentos reflexivos e sistemas de alerta precoce para ondas de calor, têm demonstrado impacto positivo na redução de morbimortalidade (Clayton; Crandon, 2025). Em regiões como o Rio Grande do Sul, onde

o desafio principal está relacionado ao frio, políticas públicas voltadas para a proteção social, como campanhas de doação de roupas, oferta de abrigo temporário para população em situação de rua e fortalecimento da RAPS durante os meses mais frios, são fundamentais para reduzir o risco de desfechos adversos.

No campo clínico, a fototerapia se mantém como tratamento de primeira linha para o TAS, com protocolos que utilizam caixas de luz de 10.000 lux durante 30–60 minutos nas manhãs de outono e inverno, promovendo realinhamento circadiano e alívio dos sintomas depressivos (Melrose, 2015). A TCC adaptada para TAS associa reestruturação cognitiva, ativação comportamental e planejamento de exposição à luz natural, apresentando eficácia comparável à fototerapia e melhor manutenção dos resultados após dois invernos subsequentes (Rohan *et al.*, 2016). Para regiões tropicais e temperadas, onde o calor é o principal estressor, adaptações de TCC com foco em regulação do sono, manejo de estresse térmico e estratégias de enfrentamento têm sido sugeridas como abordagem promissora, embora faltem ensaios clínicos randomizados que avaliem sua efetividade em desfechos psiquiátricos.

Outro ponto de inovação é a possibilidade de utilização de terapias digitais. Estudos recentes, como o de Maltoni *et al.* (2025), demonstraram que programas de TCC online são eficazes para reduzir sintomas de depressão e ansiedade em jovens brasileiros, podendo ser uma alternativa escalonável para períodos de crise climática, quando o acesso presencial ao cuidado pode ser dificultado. Em paralelo, recomenda-se que equipes de saúde mental realizem monitoramento ativo de pacientes de alto risco (idosos isolados, indivíduos com transtornos psiquiátricos graves) em períodos de extremo calor ou frio, de modo a prevenir descompensações agudas e reduzir a necessidade de hospitalização.

Por fim, é importante ressaltar que persistem lacunas significativas na literatura. São necessários estudos longitudinais com medidas repetidas de biomarcadores (melatonina, cortisol, citocinas inflamatórias) para elucidar relações causais entre clima e desfechos mentais. Ensaios clínicos que testem intervenções psicossociais adaptadas para o calor em países tropicais, bem como estratégias comunitárias para prevenção de depressão sazonal em regiões frias do Brasil, são prioritários. Também se faz urgente a padronização de definições de onda de calor, uso de métricas térmicas compostas (como temperatura de bulbo úmido) e inclusão de variáveis contextuais (infraestrutura urbana, renda, acesso à saúde) nos modelos epidemiológicos (FRITZ, 2025). A integração de abordagens transdisciplinares, envolvendo psiquiatria, epidemiologia ambiental,

climatologia, políticas públicas e urbanismo, será fundamental para desenvolver estratégias culturalmente sensíveis e custo-efetivas, garantindo que os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde mental sejam mitigados de forma equitativa. A seguir, quadro 1, com o resumo dos principais achados da presente revisão de literatura.

Quadro 1: Resumo dos principais achados acerca da literatura científica.

Dimensão	Clima Quente / Ondas de Calor	Clima Frio / Inverno Prolongado
Sintomas e Desfechos Clínicos	Irritabilidade, agressividade, piora da ansiedade, descompensação de transtornos psicóticos, aumento de crises de pânico, maior risco de suicídio, insônia ou sono fragmentado (THOMPSON et al., 2023; BAECKER et al., 2025).	Anedonia, hipersonia, hiperfagia (carboidratos), retraimento social, fadiga, humor deprimido típico do SAD, aumento de sintomas internalizantes, risco elevado de recaídas depressivas (MELROSE, 2015; ROHAN et al., 2016).
Biomarcadores Associados	Aumento do cortisol e da resposta do eixo HPA; elevação de citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α); redução da duração do sono; alterações na perfusão cerebral e neurotransmissores (dopamina, serotonina) (ASARNOW et al., 2023; BAECKER et al., 2025).	Atraso na secreção de melatonina e desalinhamento do ritmo circadiano; níveis elevados de marcadores inflamatórios no inverno; aumento de leptina e alterações metabólicas relacionadas ao menor gasto energético (CAUMO et al., 2019; TONON et al., 2021).
Impactos em Serviços de Saúde	Aumento de atendimentos de emergência psiquiátrica, maior procura por centros de apoio, elevação de violência doméstica e consumo de substâncias, sobrecarga dos serviços de saúde mental em picos de calor (CORVETTO et al., 2023).	Elevação de consultas e internações por depressão sazonal, maior demanda por suporte psicossocial e risco de agravamento de sintomas em populações vulneráveis (FERRAZ et al., 2023; estudos regionais RS).
Fatores de Risco Modificadores	Populações de baixa renda sem acesso a climatização, idosos, pessoas em uso de psicofármacos, trabalhadores expostos ao ar livre (construção, agricultura) (LIU et al., 2021).	Idosos, pessoas em residências sem aquecimento, indivíduos com histórico de depressão, áreas rurais com menor acesso à rede de saúde e suporte social (FERRAZ et al., 2023).
Intervenções Recomendadas	Centros de resfriamento, sistemas de alerta, arborização urbana, pavimentação reflexiva, hidratação adequada, monitoramento clínico de pacientes de risco; TCC adaptada para manejo do estresse térmico e higiene do sono (BAECKER et al., 2025).	Fototerapia matinal com 10.000 lux, protocolos TCC-TAS para prevenção de recaídas, incentivo à socialização e atividade física durante o inverno, campanhas de agasalho e proteção social, suporte psicossocial ativo (MELROSE, 2015; ROHAN et al., 2016).

Fonte: Autoria própria (2025).

4 CONCLUSÃO

Os achados sintetizados nesta revisão confirmam que o clima exerce influência direta e mensurável sobre a saúde mental, modulando desde sintomas leves, como irritabilidade, alterações do sono e fadiga, até desfechos graves, incluindo descompensações psiquiátricas e aumento do risco de suicídio. Revisões sistemáticas e meta-análises apontam que o calor extremo eleva de forma significativa a procura por serviços de saúde mental e está associado a maior risco de suicídio, surtos

psicóticos e exacerbação de transtornos de ansiedade (Thompson *et al.*, 2023; Liu *et al.*, 2021). Em contraste, o frio prolongado, especialmente em latitudes elevadas ou regiões com infraestrutura precária, está relacionado ao aumento de casos de TAS e de sintomas depressivos, com efeito mais gradual e sazonal (Melrose, 2015; Rohan *et al.*, 2016). No Brasil, estudos de séries temporais em cidades como Curitiba e São Paulo demonstram que o calor está fortemente associado ao aumento de atendimentos psiquiátricos, sendo que populações de baixa renda apresentam risco desproporcional (Corvetto *et al.*, 2023).

Os mecanismos propostos envolvem a interação entre múltiplos sistemas: desregulação do ritmo circadiano, alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, respostas inflamatórias sistêmicas e impactos neuroquímicos em neurotransmissores como serotonina e dopamina (Wescott *et al.*, 2024; Dallspezia *et al.*, 2024). Esses processos biológicos se somam a fatores comportamentais, fragmentação do sono, redução da atividade física, isolamento social, estresse e socioeconômicos, vulnerabilidade e desigualdade, compondo um modelo biopsicossocial que explica como o clima afeta a saúde mental (Berry; Bowen; Kjellstrom, 2010; Hayes *et al.*, 2018). No Rio Grande do Sul e em outras regiões do Sul do Brasil, o frio intenso e a menor luminosidade requerem atenção especial para prevenção de quadros depressivos e SAD, além de políticas de proteção social para populações vulneráveis durante os meses de inverno (Scherer *et al.*, 2025).

Do ponto de vista comparativo, os dados sugerem que o calor extremo tende a ter um impacto mais agudo e imediato sobre a saúde mental, aumentando emergências psiquiátricas, surtos psicóticos e risco de suicídio (Thompson *et al.*, 2023). Já o frio extremo, embora menos associado a crises agudas, está vinculado a maior mortalidade global, especialmente por causas cardiovasculares e respiratórias (Gasparrini *et al.*, 2015), além de contribuir para episódios depressivos sazonais e retraimento social. Dessa forma, ambos representam desafios de saúde pública, mas demandam estratégias distintas: mitigação e alerta precoce para ondas de calor e programas de suporte psicossocial e prevenção de SAD nos meses de inverno.

As intervenções mais promissoras são aquelas que combinam medidas populacionais e estratégias clínicas. Entre as ações de saúde pública, destacam-se os centros de resfriamento, arborização urbana, pavimentação reflexiva e sistemas de alerta para extremos térmicos (Clayton; Crandon, 2025). No campo clínico, a fototerapia e a TCC-TAS são comprovadamente eficazes no manejo do TAS, enquanto adaptações de TCC para estresse térmico, higiene do sono e enfrentamento psicológico podem auxiliar em períodos de calor (Melrose, 2015; Rohan *et al.*, 2016). As terapias

digitais (ICBT) oferecem oportunidade de ampliar o acesso a intervenções psicoterápicas, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade (Maltoni *et al.*, 2025).

Apesar do avanço do conhecimento, persistem lacunas importantes. São necessários estudos longitudinais com medidas repetidas de biomarcadores (melatonina, cortisol, citocinas) para elucidar relações causais, ensaios clínicos de intervenções adaptadas ao contexto climático e avaliações robustas de políticas públicas voltadas para mitigação de estresse térmico e suporte em períodos de frio (Fritz, 2025). É prioritária a padronização de definições de ondas de calor, métricas térmicas compostas e inclusão de variáveis socioeconômicas nos modelos epidemiológicos. Portanto, enfrentar o impacto do clima na saúde mental exige uma abordagem integrada e interdisciplinar, envolvendo epidemiologia ambiental, psiquiatria, psicologia, urbanismo e políticas sociais. A inclusão de estratégias de prevenção, detecção precoce e tratamento psicoterápico nas agendas de saúde pública é fundamental, bem como a criação de políticas adaptadas às realidades regionais, de modo a mitigar o impacto tanto do calor quanto do frio extremos sobre a saúde mental, garantindo equidade e proteção às populações mais vulneráveis (Fritze *et al.*, 2008; Hayes *et al.*, 2018).

REFERÊNCIAS

- Berry, H. L.; Bowen, K.; Kjellstrom, T. Climate change and mental health: a causal pathways framework. **International Journal of Public Health**, v. 55, p. 123–132, 2010. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-009-0112-0>. Acessado em: Jan. 2026.
- Byun, G. *et al.* **Effects of ambient temperature on mental and neurological conditions in older adults: a systematic review and meta-analysis**. *Environmental International*, 2024. *Environment International*, v. 194, dez. 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024007529>. Acessado em: Jan. 2026.
- Cianconi, P.; BETRÒ, S.; JANIRI, L. The impact of climate change on mental health: a systematic descriptive review. **Frontiers in Psychiatry**, v. 11, art. 74, 2020. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2020.00074/full>. Acessado em: Jan. 2026.
- Clayton, S.; Crandon, T. Climate change and mental health. **Annual Review of Clinical Psychology**, v. 21, p. 61–83, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024007529>. Acessado em: Jan. 2026.
- Corvetto, J. F. *et al.* Impact of heat on mental health emergency visits: a time series study from all public emergency centres, in Curitiba, Brazil. **BMJ Open**, v. 13, n. 12, e079049, dez. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38135317/>. Acessado em: Jan. 2026.

Dallaspezia, S. *et al.* Higher seasonal variation of systemic inflammation in bipolar disorder. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 8, art. 4310, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024007529>. Acessado em: Jan. 2026.

Deprato, A. *et al.* Associations between light at night and mental health: a systematic review and meta-analysis. **Science of the Total Environment**, v. 974, art. 179188, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38673894/>. Acessado em: Jan. 2026.

Dollish, H. K.; Tsyglakova, M.; Mcclung, C. A. Circadian rhythms and mood disorders: time to see the light. **Neuron**, v. 112, n. 1, p. 25–40, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37858331/>. Acessado em: Jan. 2026.

Essers, E. *et al.* Temperature exposure and psychiatric symptoms in adolescents from 2 European birth cohorts. **JAMA Network Open**, v. 8, n. 1, e2456898, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39874035/>. Acessado em: jan. 2026.

Fischer, S. *et al.* Cold season air temperature as predictor of psychological well-being and mental health. **Scientific Reports**, v. 15, art. 17611, 2025. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-02486-x>. Acessado em: Jan. 2026.

Fritze, J. G. *et al.* Hope, despair and transformation: climate change and the promotion of mental health and wellbeing. **International Journal of Mental Health Systems**, v. 2, n. 1, art. 13, 2008. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/1752-4458-2-13>. Acessado em: Jan. 2026.

Fritz, M. **Beyond the heat**: the mental health toll of temperature and humidity in India. arXiv, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.08761>. Acessado em: Jan. 2026.

Gasparrini, A. *et al.* Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study. **The Lancet**, v. 386, n. 9991, p. 369–375, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26003380/>. Acessado em: Jan. 2026.

Hayes, K. *et al.* Climate change and mental health: risks, impacts and priority actions. **International Journal of Mental Health Systems**, v. 12, art. 28, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s13033-018-0210-6>. Acessado em: Jan. 2026.

Janzen, B. Temperature and mental health: evidence from helpline calls. **Journal of the Association of Environmental and Resource Economists**, v. 12, n. 6, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2207.04992>. Acessado em: Jan. 2026.

Lai, K. Y.; Bauermeister, S.; Sarkar, C. Associations of heat exposure with mental health and suicide in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. **npj Mental Health Research**, v. 5, art. 7, 2026. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s44184-026-00190-w>. Acessado em: Jan. 2026.

Liu, J. *et al.* Is there an association between hot weather and poor mental health outcomes? A systematic review and meta-analysis. **Environmental International**, v. 153, art. 106533, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33799230/>. Acessado em: Jan. 2026.

Maltoni, J. *et al.* Internet-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depressive symptoms in Brazilian emerging adults: a pilot randomized controlled trial. **Internet Interventions**, v. 41, art. 100854, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40687201/>. Acessado em: Jan. 2026.

Melrose, S. **Seasonal affective disorder**: an overview of assessment and treatment approaches. *Depression Research and Treatment*, 2015, art. 178564, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26688752/>. Acessado em: Jan. 2026.

Minor, K. *et al.* Rising temperatures erode human sleep globally. **One Earth**, v. 5, n. 5, p. 534–549, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332222002093>. Acessado em: Jan. 2026.

Rohan, K. J. *et al.* Randomized trial of cognitive-behavioral therapy versus light therapy for seasonal affective disorder: acute outcomes. **American Journal of Psychiatry**, v. 172, n. 9, p. 862–869, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25859764/>. Acessado em: Jan. 2026.

Rohan, K. J. *et al.* Outcomes one and two winters following cognitive-behavioral therapy or light therapy for seasonal affective disorder. **American Journal of Psychiatry**, v. 173, n. 3, p. 244–251, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26539881/>. Acessado em: Jan. 2026.

Scherer, J. N. *et al.* Seasonality in schizophrenia hospitalizations and climate associations in Southern Brazil: a municipal-level study. **Oxford Open Climate Change**, v. 5, n. 1, kgaf027, 2025. Disponível em: <https://academic.oup.com/oocc/article/5/1/kgaf027/8328056>. Acessado em: Jan. 2026.

Thompson, R. *et al.* Ambient temperature and mental health: a systematic review and meta-analysis. **The Lancet Planetary Health**, v. 7, n. 7, p. e580–e589, 2023. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196\(23\)00104-3/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(23)00104-3/fulltext). Acessado em: Jan. 2026.

Wescott, D. L. *et al.* **Circadian realignment and depressed mood**: a systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39608218/>. Acessado em: Jan. 2026.